

O ciclo municipal das PPPs

 direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-ciclo-municipal-das-ppps

ANO 2015 NUM 51

| Fernando Vernalha Guimarães (PR)

22/12/2015 | 5500 pessoas já leram esta coluna. | 1 usuário(s) ON-line nesta página

Nossa lei de PPP completou dez anos no início de 2015, com um saldo de apenas 86 contratos formalizados no país. É pouco. Apesar disso, é perceptível nos últimos anos um interesse cada vez maior das Administrações pelo modelo, o que se explica pelo expressivo número de PMIs desencadeados para esse fim, especialmente no nível municipal. O cenário já permite antever o protagonismo dos municípios para o próximo ciclo das PPPs, com aplicações em segmentos como saneamento, mobilidade urbana, iluminação pública, construção de escolas e hospitais etc.

Apesar do crescente interesse, ainda há entraves relevantes que vêm inibindo o desenvolvimento de um ciclo mais intenso de PPPs nos municípios. Quatro gargalos são mais evidentes.

Em primeiro lugar, observa-se um déficit de capacitação técnica nos quadros municipais para o processamento das PMIs, assim como para proceder às avaliações e aferições atinentes aos estudos, levantamentos e projetos, e, inclusive, ao controle e fiscalização da execução do contrato de PPP. Essa capacitação afigura-se crucial para dotar as Administrações de condições suficientes para o desencadeamento de programas de PPP, reduzindo a assimetria informacional e minimizando o risco de captura do interesse coletivo pelo interesse privado.

A realidade de muitos municípios, no entanto, não permite a ampliação e a profissionalização de seus quadros, restando o recurso à contratação de consultoria externa de apoio para esse fim. Um ajuste legislativo desejável para atenuar os riscos de projetos mal estruturados ou mal fiscalizados estaria na exigência de auditorias técnicas e financeiras como um passo prévio e necessário ao desencadeamento da licitação da PPP. Sob um contexto de assimetria informacional e ausência de condições técnicas das Administrações em acompanhar a gestação de programas de PPPs, expedientes como as auditorias passam a ser uma ferramenta fundamental para zelar pela correção e adequação técnica e financeira dos projetos.

Outras vias que concorrem para atenuar essas dificuldades estão nas redes de cooperação (como a rede intergovernamental de PPPs) entre entidades e órgãos públicos, voltadas à troca de informação e de experiências adquiridas com a estruturação de contratos de longo prazo, assim como o desenvolvimento de *centros de excelência* regionais, para oferecer treinamentos e difundir as melhores práticas para a produção de estudos e projetos de PPP.

Em segundo lugar, é notável a dificuldade de muitos municípios em estruturar garantias eficazes para acautelar investidores e financiadores de longo prazo. Talvez aqui resida um dos pontos mais emblemáticos da escassez de programas de PPP. Sem garantias adequadas, ou não se tem o interesse do mercado ou se esbarra em custos financeiros muito elevados para a estruturação desses contratos.

Vale lembrar que as garantias têm um papel importante para acautelar os financiadores em relação a certos riscos que se associam a peculiaridades do regime jurídico aplicável às Administrações. O sistema de pagamento de crédito constituído judicialmente contra o Poder Público, por exemplo, chamado sistema de precatórios, é algo que gera incertezas e atrasos no recebimento de indenizações e ressarcimentos que o parceiro privado possa vir a ter contra o parceiro público. Sempre que o parceiro público for uma pessoa com personalidade direito público (Administração direta e autarquias, por exemplo), esse risco estará presente. Outro ponto envolve as chamadas prerrogativas do Poder Público: a possibilidade de o contrato ser rescindido ou anulado unilateralmente pelo parceiro público, por exemplo. A isso deve-se somar ainda a desconfiança do mercado em relação à pontualidade dos pagamentos públicos, fruto de um histórico de inadimplementos e atrasos cometidos pelas Administrações contratantes, gerando-se um déficit de credibilidade da Administração cumpridora de contratos.

É evidente que toda essa insegurança estará precificada nas ofertas propostas à Administração, elevando-se os chamados *custos de transação* na contratação administrativa. As garantias públicas funcionam, neste contexto, como uma via para gerar economias importantes para o financiamento dos projetos de PPP. Em muitos casos, inclusive, será um pressuposto necessário para despertar o interesse do mercado, criando condições para uma licitação competitiva.

Em relação a isso, é necessário refletir-se sobre alternativas para facilitar a estruturação de garantias pelos municípios, o que passa pela utilização de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e pelo recurso à utilização de fundos federais. Antes disso, porém, há um exercício a ser feito em relação à configuração do perfil econômico-financeiro dos projetos. Num cenário de escassez de garantias públicas, pode ser conveniente optar-se por estruturas que evitem a concentração de investimentos em obras e ativos no início da execução da PPP, diluindo-se, tanto quanto possível, o investimento em CAPEX ao longo do período de execução do contrato. Isso reduz a exposição do capital privado a riscos, melhorando as condições para o financiamento do projeto.

Em terceiro lugar, há um problema conjuntural de retração do mercado financiador. Atualmente, não há financiamentos disponíveis a custos acessíveis para projetos estruturantes, o que vem limitando a financiabilidade dos programas de concessões e PPPs. Isso é agravado num momento de incertezas e instabilidade político-institucional e econômica pelo qual passa o país. Algumas iniciativas governamentais vêm sendo adotadas para facilitar as vias de financiamento. As medidas recentemente editadas pelo governo federal para estimular as debêntures de infraestrutura (criadas pela Lei no 12.431/2011), visando ampliar a participação de entidades abertas de previdência na aplicação desses títulos (Resolução 4.449/2015, do Conselho Monetário Nacional – CNM) são um exemplo. Outros esforços, no entanto, são demandados, como o desenvolvimento legislativo mais específico sobre a disciplina de garantias ao agente financiador (*step in rights*).

Lembre-se também que a qualidade do projeto (mais particularmente, da matriz de riscos e obrigações da PPP), assim como a qualidade e eficácia das garantias públicas são fatores que influem diretamente nas condições para o financiamento da PPP.

Por fim, é relevante perceber que a legislação foi bastante específica e restritiva em relação à gestão fiscal dos contratos de PPP. Há uma série de limites instituídos, com vistas a evitar que o risco de desequilíbrio fiscal gerado pela assunção de compromissos financeiros de longo prazo assumidos pelo Poder Público. Além do controle de fluxo (*paygo*) e do controle de endividamento (estoque da dívida pública), a Lei Geral de PPP instituiu uma limitação de 5% da receita corrente líquida anual para a assunção de despesas de caráter continuado assumidos em programas de PPP. Ultrapassar esse limite significará a proibição para que a União realize transferências ou conceda garantias a estados e municípios. O problema é que, de um modo geral, esse limite tem se revelado bastante restritivo para os municípios, funcionando como um fator inibidor para o desencadeamento de programas de PPPs. Além disso, não parece adequado instituir generalizadamente limite dessa ordem para a assunção de despesas em PPP, uma vez que em muitos casos as despesas públicas contraídas nesses programas substituirão aquelas que seriam contraídas em contratos convencionais de prestação de serviços (Lei 8.666/93), por exemplo – aos quais não vige restrição dessa ordem. É necessário, portanto, um ajuste legislativo para flexibilizar essa restrição fiscal, sob pena de frear os programas de PPPs em muitos municípios brasileiros.

Todos esses pontos, enfim, merecem ser discutidos e analisados para que se criem condições favoráveis à estruturação de projetos de infraestrutura no país. É urgente e necessário concentrar esforços para remover os óbices que ainda dificultam o desenvolvimento das PPPs. Afinal, serão elas um importante instrumento para a superação de gargalos logísticos e aperfeiçoamento técnico dos serviços de interesse público e coletivo.

Veja também

Um Réquiem para as Prerrogativas Contratuais da Administração Pública
Prof. **Fernando Vernalha Guimarães (PR)**

12/12/2016

[3332](#) Visualizações [Ler coluna](#)

Discutindo a MP 727 (Programa de Parceiras de Investimento): crítica ao fim do convite qualificado

Prof. **Fernando Vernalha Guimarães (PR)**

06/09/2016

[2876](#) Visualizações [Ler coluna](#)

O Déficit Regulatório do PMI-Propostas para o Aperfeiçoamento do Modelo

Prof. **Fernando Vernalha Guimarães (PR)**

28/04/2016

[3535](#) Visualizações [Ler coluna](#)

O rating do inadimplemento contratual das Administrações (por um sistema de cadastramento das Administrações inadimplentes)

Prof. **Fernando Vernalha Guimarães (PR)**

09/03/2016

[4873](#) Visualizações [Ler coluna](#)

O Direito Administrativo do Medo: a crise da ineficiência pelo controle

Prof. **Fernando Vernalha Guimarães (PR)**

31/01/2016

[32188](#) Visualizações [Ler coluna](#)

O ciclo municipal das PPPs

Prof. **Fernando Vernalha Guimarães (PR)**

22/12/2015

[5500](#) Visualizações [Ler coluna](#)

Desburocratizando a licitação

Prof. **Fernando Vernalha Guimarães (PR)**

25/11/2015

[7074](#) Visualizações [Ler coluna](#)

Mais recentes

Serviços de água e esgotamento: notas sobre o Decreto 10.710/2021 e a “comprovação da capacidade econômico-financeira”

Egon Bockmann Moreira (PR)

A superação de precedente na exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS (ou o STF decidindo o que é precedente e as consequências da alteração da jurisprudência)

Daniel Giotti de Paula (MG)

Inconstitucionalidades na Nova Lei de Licitações e Contratações: desrespeito a competências constitucionais dos entes federados

Edite Hupsel (BA)

Caminhos para a regionalização do saneamento básico no Brasil

Thiago Marrara (SP)

A Comunicação, a Parceria e a Agencificação: o Novo Marco do Saneamento em 3 atos

Mário Saadi (SP)

Mais lidas do mês passado

Audiências Públicas Virtuais: possibilidades e limites durante a pandemia da Covid-19.

3592

Alexandre Aragão (RJ)

Modelando concessões de cemitérios: sugestões para garantia de segurança jurídica **1726**

Mário Saadi (SP)

"Estado de Direito Excepcional" **1707**

Fernando Menegat (PR)

Compliance na contratação pública: em busca de racionalidade **1649**

André Luis Vieira (DF)

O Pagamento Antecipado e o Repensar do Comportamento do Estado Comprador **1322**

Luciano Elias Reis (PR)

Leia também

Serviços de água e esgotamento: notas sobre o Decreto 10.710/2021 e a “comprovação da capacidade econômico-financeira”

Egon Bockmann Moreira (PR)

A superação de precedente na exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS (ou o STF decidindo o que é precedente e as consequências da alteração da jurisprudência)

Daniel Giotti de Paula (MG)

Inconstitucionalidades na Nova Lei de Licitações e Contratações: desrespeito a competências constitucionais dos entes federados

Edite Hupsel (BA)

Caminhos para a regionalização do saneamento básico no Brasil

Thiago Marrara (SP)

A Comunicação, a Parceria e a Agencificação: o Novo Marco do Saneamento em 3 atos

Mário Saadi (SP)

Lei 14.133, de 2021 - A nova lei de licitações - inovações e desafios

Edite Hupsel (BA)

Quais os limites das competências do TCU sobre as agências reguladoras?

Eduardo Ferreira Jordão (BA)

Medida Provisória nº 1.026/21: o regime excepcional no âmbito das contratações emergenciais

Alberto Higa (SP)

A nova Lei de Licitações: um museu de novidades?

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

PEC 32 – Notas Sobre a Proposta de Emenda Constitucional da Reforma Administrativa da Gestão Bolsonaro

Paulo Modesto (BA)

Shared Services Center (CSC) na Administração Pública à luz da Reforma Administrativa (PEC 32/20)

Leandro Velloso (RJ)

Vacinas, convicções individuais e imposições estatais – um breve ensaio

Rafael Arruda Oliveira (GO)

O reequilíbrio econômico-financeiro e o mito do regresso ao "statu quo ante"

Maurício Portugal Ribeiro (SP)

Orientação AGU nº 59: distinção entre controles acionário e societário e contratação direta de empresas estatais

Mário Saadi (SP)

A Ana e a Federação por Água Abaixo: notas sobre o novo marco legal do saneamento.

Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas (RJ)

Covid-19: um grande teste de fogo para a aplicação da LINDB

Thiago Priess Valiati (PR)

O controle público de olho no videotipe: os desafios da análise retrospectiva dos erros de gestores públicos

Pedro de Hollanda Dionisio (RJ)

Anotações à Nomeação de Reitores de Universidades Federais

Vladimir da Rocha França (RN)

Do café à COVID-19: por um novo regime de pagamentos para os entes públicos

Felipe Derbli (RJ)

Separação de Poderes, esgarçamento institucional e uma interpretação muito esquisita do Art.142 da Constituição

Márcio Monteiro Reis (RJ)

Requisição administrativa em tempos de pandemia: seis desafios e um novo conceito

Egon Bockmann Moreira (PR)

"Estado de Direito Excepcional"

Fernando Menegat (PR)

Audiências Públicas Virtuais: possibilidades e limites durante a pandemia da Covid-19.

Alexandre Aragão (RJ)

O Pagamento Antecipado e o Repensar do Comportamento do Estado Comprador

Luciano Elias Reis (PR)

Modelando concessões de cemitérios: sugestões para garantia de segurança jurídica
Mário Saadi (SP)

Compliance na contratação pública: em busca de racionalidade
André Luis Vieira (DF)

A Constituição e o Afastamento de Presidente da República Mentalmente Incapaz
Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas (RJ)

O controle externo da Administração pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas
José Luiz Levy (SP)

Em época de coronavírus também devemos respeitar a Constituição Federal?
Juliano Heinen (RS)

Covid-19 e Eleições de 2020: um debate necessário para fugir do voluntarismo político
Ana Claudia Santano (PR)

Pandemia de Coronavírus: o Estado e o Direito Administrativo vão à Guerra
Francisco Bertino Bezerra de Carvalho (BA)

Direito de Reunião Pacífica e Saúde Pública em Tempos de Covid-19
Vladimir da Rocha França (RN)

O que esperar do Direito Administrativo e Econômico em tempos de Coronavírus?
Fernando Menegat (PR)

Direito Administrativo em tempos de crise: simplificação, nudges e o coronavírus
Rafael Lima Daudt DOliveira (RJ)

Princípio da legalidade em tempos de crise: destrocado ou ressignificado?
Egon Bockmann Moreira (PR)

Covid-19 e Requisições Administrativas: compreensão e limites de um novo instrumento antigo
Rafael Da Cás Maffini (RS)

Uma jurisprudência de crise para os contratos administrativos
Estevan Pietro (PR)

O Coronavírus, a emergência sanitária e a responsabilidade dos administradores públicos
Rafael Arruda Oliveira (GO)

Prorrogação do prazo para pagamento de tributos federais, calamidade pública e coronavírus: salvação individual ou marcha da insensatez nas finanças públicas?
Daniel Giotti de Paula (MG)

As medidas de enfrentamento ao COVID-19 no âmbito das contratações públicas - Breves notas sobre a Lei Federal nº 13.979/2020
Alberto Higa (SP)

A Dispensa Coronavírus - Nova Contratação da Administração Pública Direta e das Estatais
Leandro Velloso (RJ)

Direito Administrativo e coronavírus
Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

O Brexit e o direito administrativo
André Rodrigues Cyrino (RJ)

O PMI e a proposta de "dupla autorização exclusiva": sugestões para utilização
Mário Saadi (SP)

Discurso de Posse na Academia Brasileira de Letras Jurídicas
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (SP)

Prestadores de serviços para campanhas eleitorais podem ser eleitos conselheiros de administração ou diretores de estatais?
Eduardo Ramos Caron Tesserolli (PR)

A MP do Contribuinte Legal e uma nova Consensualidade: a transação como redutora das dimensões da complexidade tributária e redentora da legalidade perdida
Daniel Giotti de Paula (MG)

O Direito Administrativo para além do imediato
Paulo Modesto (BA)

Liberdade e regulação - a Lei nacional nº 13.874/19.
Rafael Arruda Oliveira (GO)

Censura ao Beijo Gay: entre o retrocesso inconstitucional e a independência sexual
Eneida Desiree Salgado (PR)

Iluminação Pública e Segurança Jurídica: condicionantes para revogação de legislação que crie a COSIP
Mário Saadi (SP)

O Valor do Precedente no Direito Administrativo Português
Jorge Alves Correia (Portugal)

Vingadores: Ultimato, Ética, Filosofia, Direito e outros enigmas na análise do plano de Thanos
Daniel Giotti de Paula (MG)

As concessões, os seus problemas e a transição de modelos teóricos no direito administrativo do Brasil
Leonardo Gomes Ribeiro Gonçalves (PI)

Qual o Futuro do Direito Administrativo?
Ricardo Marcondes Martins (SP)

O Debate sobre a Vinculação Administrativa do COAF
Paulo Modesto (BA)

Contrato de Impacto Social - CIS: importância e propostas de utilização
Mário Saadi (SP)

A reforma da Previdência e a Morte: analogias imprevistas
Paulo Modesto (BA)

A Queda de Braço entre a OAB e o TCU
Joel de Menezes Niebuhr (SC)

Direitos Fundamentais dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior e o Projeto de Lei da "Escola sem Partido"
Vladimir da Rocha França (RN)

Prazo dos Contratos Administrativos II: as "exceções" decorrentes da Constituição e da Lei

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Short lines ferroviárias: da nova proposta legislativa à nova proposta de interpretação
Mário Saadi (SP)

Tributo a Alice Gonzalez Borges
Paulo Modesto (BA)

Tributo a Maria Sylvia Zanella Di Pietro
Rodrigo Valgas dos Santos (SC)

O art. 22 da LINDB e as "dificuldades jurídicas" do gestor público
Eduardo Ferreira Jordão (BA)

O impacto da Nova Lei de Introdução (L.13.655/18) na aplicação da LIA: o desestímulo ao direito administrativo do medo
Thiago Priess Valiati (PR)

Diálogo institucional para aprimoramento da agenda pública de infraestrutura: proposta que PPI e TCU poderiam tentar
Mário Saadi (SP)

A Dimensão Concorrencial nas Licitações: problemas, desafios e propostas
Flávio Amaral Garcia (RJ)

Em defesa do consequenciachismo
José Vicente Santos de Mendonça (RJ)

Aproveitamento - a possibilidade da adoção do instituto do "carona" nos concursos públicos
Christianne de Carvalho Stroppa (SP)

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano na Lei de Improbidade Administrativa
Vladimir Aras (DF)

A ojeriza à taxa de administração e a possibilidade de pagamento de custos indiretos das entidades sem fins lucrativos pelo poder público
Josenir Teixeira (SP)

A nova decisão do STF sobre a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário por ato de improbidade

Emerson Gabardo (PR)

Sobre prescrição, segurança, ativismo e a inusitada reviravolta no STF sobre o ressarcimento de danos ao erário por ato de improbidade

Georges Humbert (BA)

Concorrência, tomada de preços e convite: os novos valores do Decreto 9.412/2018 e seus reflexos sistêmicos

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Planejamento estratégico de contratações de parcerias pela Administração Pública: uma proposta para discussão

Mário Saadi (SP)

Lei federal nº 13.655/18: um convite ao exercício da alteridade

Rafael Arruda Oliveira (GO)

A Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público: promessa ou realidade?

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

A Avaliação de Revistas Estrangeiras pelo Qualis no Direito

Daniel Wunder Hachem (PR)

Prazo dos Contratos Administrativos: o que a Constituição tem a ver com isso?

Ricardo Marcondes Martins (SP)

O Fracasso do Contrato Administrativo

Joel de Menezes Niebuhr (SC)

Greve de caminhoneiros e requisição administrativa: modo de usar

José Vicente Santos de Mendonça (RJ)

A Exigência de Programa de Compliance para as Empresas que Contratam com a Administração Pública: o que determinam as leis do Rio de Janeiro e do Distrito Federal

Fernanda Schramm (SC)

Qual é o futuro do princípio da segurança jurídica nos setores de infraestrutura?

Thiago Priess Valiati (PR)

O Leviatã retroalimentado: quem paga a conta das Cláusulas Exorbitantes?

Marcos Nóbrega (PE)

A novíssima Lei n. 13.655/2018 e o Processo Estrutural nos litígios complexos envolvendo a Administração Pública

Fernando Menegat (PR)

Netflix e Lava Jato: Deus Escreve Certo por Linhas Tortas

Emerson Gabardo (PR)

A "Lei da Empatia": impactos do PL 7.448/2017 sobre o controle externo da Administração Pública Brasileira

Marco Aurélio de Barcelos Silva (MG)

Produção Científica do Direito Administrativo

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Aspectos Jurídicos da Nomeação de Ministros de Estado no Direito Brasileiro

Vladimir da Rocha França (RN)

Fake News Institucional: a crítica vazia ao projeto de lei 7448/2017

Paulo Modesto (BA)

O Imbróglio na Nomeação de Ministros de Estado

Raquel Melo Urbano de Carvalho (MG)

A regulação, o compliance, as mensagens positivas e os novos repertórios de governança

Rafael Arruda Oliveira (GO)

A constitucionalidade da cobrança pela utilização de serviços públicos de saúde: uma reflexão a partir do posicionamento do STF sobre o "ressarcimento ao SUS"

Silvio Guidi (SP)

A Antijuridicidade da Medida Provisória n.º 814/2017 e Privatização no Setor Elétrico Nacional

Leandro Velloso (RJ)

A função regulatória das licitações em projetos de infraestrutura: quanto custa?

Rafael Vêras (RJ)

Reestruturando a Contratação Pública de Serviços

André Luis Vieira (DF)

Regulamento de Licitações e Contratos do Grupo Eletrobras

Joel de Menezes Niebuhr (SC)

O Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos (Lei n. 13.460/2017): seis parâmetros de aplicabilidade

Thiago Marrara (SP)

O Marqueteiro agora é um Algoritmo

Marcos Nóbrega (PE)

Advocacia de Estado, Governança e Gestão de Riscos

Vanice Regina Lírio do Valle (RJ)

Regime Próprio de Previdência e Direito Adquirido

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Governança pública e o processo decisório baseado em evidências - o Decreto federal nº 9.203/17.

Rafael Arruda Oliveira (GO)

É possível utilizar o orçamento da saúde para a ampliação da infraestrutura e dos serviços de saneamento?

Silvio Guidi (SP)

A extensão e o alcance das imunidades para autoridades públicas - uma breve análise da jurisprudência atual

Márcio Monteiro Reis (RJ)

Problemas Decorrentes da Ausência de Atualização dos Limites de Dispensa Previstos no Art. 24 I e II da Lei 8666/93

Rodrigo Valgas dos Santos (SC)

Os 168 anos de Rui Barbosa

Ricardo Maurício Freire Soares (BA)

A transparência e a simplicidade das informações

Rodrigo Kanayama (PR)

As Entrelinhas da Liminar da Cura Gay: a homofobia disfarçada de liberdade

Daniel Wunder Hachem (PR)

Da Legalidade ou Ilegalidade da Desestatização do Setor Elétrico no Programa de Parcerias de Investimentos?

Leandro Velloso (RJ)

A nova ISO 31000 de Gestão de Riscos e a consequência de suas regras à Administração Direta e as Estatais

Rodrigo Pironti (PR)

O inconstitucional "distritão" e a vanguarda do retrocesso

Eneida Desiree Salgado (PR)

A revolução silenciosa: o fim dos limites à mutabilidade dos contratos de concessão

Gabriela Miniussi Engler Pinto (RJ)

Projeto de Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Primeira Parte

Juliano Heinen (RS)

O Novo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público: Lei 13.460/17

Emerson Gabardo (PR)

"Diretas Já!": Solução para a crise política?

Rafael Hamze Issa (SP)

Problemas atuais do controle jurisdicional da administração pública

Vladimir da Rocha França (RN)

As prorrogações e a relicitação de que tratam a Lei nº 13.448/2017: um novo regime jurídico de negociação para os contratos de concessão

Rafael Vêras (RJ)

Julgamento da chapa Dilma-Temer: uma sessão eletrizante em julgamento histórico

Adriano Soares da Costa (AL)

Por que ensinar Direito Financeiro?

Rodrigo Kanayama (PR)

Emprego das Forças Armadas em 24 de maio de 2017: apreciação do decreto de autorização

Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira (SP)

Acordo de Delação "Premiadíssima" dos Irmãos Bilionários da JBS é Flagrantemente Ilegal

César Faria (BA)

A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa após a vigência do novo CPC

Marcelo Harger (SC)

Descaso com a População Carcerária: do "Estado de Coisas Inconstitucional" ao Estado de Coisas "Ainda Mais" Inconstitucional

Ana Paula Oliveira Ávila (RS)

Hely Lopes Meirelles, o jurista imortal

José Vicente Santos de Mendonça (RJ)

O Presidente da República pode intervir em Tribunal de Contas Estadual?

Guilherme Jardim Jurksaitis (SP)

Badernaço Constitucional

Paulo Modesto (BA)

As Reformas Previdenciária e Trabalhista e a Doutrina do Choque

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

"Crime de Hermenêutica"

César Faria (BA)

Reguladores vorazes

Vladimir da Rocha França (RN)

A paradoxal promessa estatal do "homem feliz"

Phillip Gil França (PR)

As estatais, os conselhos de administração e os desvios do controle acionário

Rafael Arruda Oliveira (GO)

Amicus curiae, pessoa física e ação direta de inconstitucionalidade: uma relação possível?

Gabriel Dias Marques da Cruz (BA)

A incrível e triste história do jurista que virou meme

José Vicente Santos de Mendonça (RJ)

Guia prático de/para uma "Boa Administração Pública Constitucional"

Phillip Gil França (PR)

A Resiliência da Lei de Responsabilidade Fiscal

Rodrigo Kanayama (PR)

Governança, Gestão de Riscos e Compliance: uma nova realidade para a Administração Pública Brasileira

Rodrigo Pironti (PR)

A autonomia financeira da universidade pública

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

A Aprovação Lei da Terceirização e seu reflexo na Administração Pública com atividades Exclusivas de Estado

Leandro Velloso (RJ)

Regulação, concessões e "oba-oba administrativo"

Leonardo Gomes Ribeiro Gonçalves (PI)

A Reforma da Previdência e a Exclusão dos Servidores Estaduais e Municipais

Paulo Modesto (BA)

A lei complementar n. 157 de 2016: um passo para minimizar a malfadada guerra fiscal no país

João Paulo Fanucchi de Almeida Melo (MG)

Qual carne é fraca?

Carlos Ari Sundfeld (SP)

Reforma da Previdência: entre a necessidade e o evidente excesso

Aldemario Araujo Castro (DF)

O Administrativista Ingênuo

Maurício Portugal Ribeiro (SP)

Violência Doméstica: caso do cantor Victor da dupla "Victor e Léo"

César Faria (BA)

A Improbidade Administrativa por Atos Legislativos - Panorama atual e breves reflexões

Ricardo Benetti Fernandes Moça (ES)

Reforma da previdência e servidores públicos: uma sucessão de catástrofes

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Vantagens e desvantagens da autorregulação privada

André Saddy (RJ)

Licitações na União Europeia (VII): normas gerais de execução contratual

Thiago Marrara (SP)

Algumas Notas sobre o Processo de Nomeação para o Cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal

Vladimir da Rocha França (RN)

Um professor de direito administrativo em apuros: desabafo das agruras de lecionar essa disciplina nos tempos da Lava-jato

Patrícia Baptista (RJ)

Discricionariedade administrativa, controle judicial e o (esquecido) fator humano

Phillip Gil França (PR)

Restos a pagar, novação e leilão reverso: os desafios do gestor público em início de mandato eletivo

Alberto Higa (SP)

Imunidade das instituições de educação em xeque: uma crítica à decisão do STF no RE 862.852/ES

Eduardo Pannunzio (SP)

A AutoAplicabilidade da Lei das Estatais e seu Decreto Federal n.º 8245/16 à luz do Princípio do Planejamento da Administração Pública com a Lei Federal n.º 8666/93
Leandro Velloso (RJ)

A crise fiscal e o repasse dos duodécimos
Rodrigo Kanayama (PR)

Breves considerações sobre o novo ato de improbidade administrativa previsto no art. 10-A da Lei 8.429/1992, inserido pela LC 157/2016
Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Atrofia, Míngua ou Redução da Discricionariedade Administrativa a Zero ou a Um
André Saddy (RJ)

Mudanças na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Complementar nº 157/2016 - Espécie de "Improbidade Legislativa" Restrita ao Imposto sobre Serviços (ISS).
Fernanda Schramm (SC)

O Decreto Federal n. 8.945/2016 e as licitações das estatais
Joel de Menezes Niebuhr (SC)

Fiscalização de Contratos Administrativos: síntese e contexto
André Luis Vieira (DF)

Licitações na União Europeia (VI): compreensão da vantajosidade, critérios de julgamento e análise de custo do ciclo de vida do objeto contratado
Thiago Marrara (SP)

Para uma Justiça e uma Legalidade estatal a partir de suas consequências no mundo real
Phillip Gil França (PR)

Silêncio Administrativo Positivo, Negativo e Translativo: a omissão estatal formal em tempos de crise
Paulo Modesto (BA)

Licitações na União Europeia (V): habilitação e exclusão de licitantes e técnicas de comprovação dos requisitos para contratar em favor da concorrência transfronteiriça
Thiago Marrara (SP)

MP 752/16: mais segurança jurídica para arbitragens no mundo público

André Rosilho (SP)

Uma nova Lei de Licitações

Marcos Nóbrega (PE)

Notas sobre o Conceito de Interesse Local no Federalismo Brasileiro

Vladimir da Rocha França (RN)

Um Réquiem para as Prerrogativas Contratuais da Administração Pública

Fernando Vernalha Guimarães (PR)

O novo regime dos precatórios

Rodrigo Kanayama (PR)

Licitações na União Europeia (IV): preparação da contratação e a abertura da licitação

Thiago Marrara (SP)

Matriz e Gestão de Riscos: uma nova realidade nas contratações públicas

Rodrigo Pironti (PR)

Parcerias sociais com organizações religiosas: limites e possibilidades

Rafael Arruda Oliveira (GO)

Regulamento de Licitações e Contratos das Estatais

Joel de Menezes Niebuhr (SC)

A Lei 13.019 e as Transformações das Parcerias Público-Sociais

Paulo Modesto (BA)

Sanções Positivas, Prouni e Nota Fiscal Paulista

Alberto Higa (SP)

Austeridade e Desigualdade Geram Crescimento?

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

As Lições do Sistema de Saúde Americano e o Trobriand Cricket

Silvio Guidi (SP)

Regime Jurídico da Televisão Brasileira à Luz da Constituição

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Administração Pública Antifrágil

Rodrigo Pironti (PR)

Remuneração, Subsídio e Indenização: notas para uma semântica republicana

Paulo Modesto (BA)

Novo Marco Legal da Ciência e Tecnologia: a política de inovação tecnológica como escolha pública

André Luis Vieira (DF)

Manifestações Sociais e Ocupações de Escolas: Direito de Reunião ou Abuso de Direito?

Ana Paula Oliveira Ávila (RS)

Anotações sobre a Invasão de Bens Públicos de Uso Especial sob o Argumento do Protesto

Vladimir da Rocha França (RN)

A Hora e a Vez das Relações Interorgânicas

Paulo Modesto (BA)

Os limites e a aplicação da Taxa Interna de Retorno

Marcos Nóbrega (PE)

O que a Análise Econômica do Direito tem a ver com os contratos administrativos?

Rafael Vêras (RJ)

As Ocupações de Escolas, o ENEM e o Controle Judicial de Atos Administrativos de Repercussão Nacional

Phillip Gil França (PR)

Serviços Sociais Autônomos: entre a eficiência e o receio do - não tão - novo

Rodrigo Kanayama (PR)

O Medo e o Ato Administrativo

Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas (RJ)

Pressupostos interpretativos da Lei nº 13.303/2016: afinal, o que a governança tem a ver com os negócios das Estatais?

Bernardo Strobel Guimarães (PR)

O Novo Código de Processo Civil e o direito administrativo: (i) a aplicação subsidiária e supletiva do CPC aos processos administrativos e (ii) a responsabilidade do Estado por ato jurisdicional

Maurício Zockun (SP)

A Interpretação do Direito e os Novos Rumos da Jurisprudência

Ricardo Maurício Freire Soares (BA)

Inexigibilidade de licitação na escolha do árbitro ou instituição arbitral nas contratações públicas

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Regulação estatal como sofisticação da atuação administrativa do Estado

Phillip Gil França (PR)

Autorregulação econômica: só vantagens?

Egon Bockmann Moreira (PR)

A lógica da "cogestão" e a vedação ao retrocesso: uma crítica construtiva na análise da Fiscalização de Orientação Centralizada do TCU

Rodrigo Pironti (PR)

Uma Introdução à Teoria da Justiça Intergeracional e o Direito

Paulo Modesto (BA)

Reforma da Lei de Licitações: como podemos piorar?

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Inadimplemento contratual por culpa da Administração: o direito de o particular rescindir o contrato independentemente de recurso ao Poder Judiciário

Bernardo Strobel Guimarães (PR)

Desenvolvimento Humano: a resiliência daqueles que tem uma causa...

José Barroso Filho (DF)

PEC 241: austeridade seletiva ou rent-seeking?

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

O Direito Administrativo e o Neoliberalismo

Vladimir da Rocha França (RN)

Nova Lei de Licitações e Contratações Públicas: algumas contribuições

Georges Humbert (BA)

Guerra, comoção intestina, calamidade pública. Sobre os créditos extraordinários do governo federal.

Rodrigo Kanayama (PR)

A Contratação Semi-integrada na Lei das Estatais: críticas e proposições

Alécia Paolucci Nogueira Bicalho (MG)

Decisão parcial do STF quanto ao fornecimento de medicamento de alto custo sem registro no país

Lenir Santos (SP)

Direito Contratual em Tempos de Crise

Flávio Amaral Garcia (RJ)

Analisando as Diretrizes Recentemente Publicadas do Novo Programa de Investimentos em Infraestrutura do Governo Federal

Maurício Portugal Ribeiro (SP)

Descrédito da Regulação Estatal, Autorregulação Privada e Concurso de Fontes

André Saddy (RJ)

10 Medidas de Combate à Insegurança Jurídica e ao Inadimplemento da Administração Pública em Contratos Administrativos

Joel de Menezes Niebuhr (SC)

A Contratação Integrada da Lei das Estatais é um Avanço? Retrocesso? E a Lei 8.666/93?

Leandro Velloso (RJ)

Os Três Modelos de Parcerias Público-Privadas no Setor de Saúde: um breve olhar para a experiência internacional

Fernando Borges Mânica (PR)

"Mutaço Inconstitucional" e a deciso condenatria do impeachment: o legado didtico de Lewandowski

Ana Paula Oliveira vila (RS)

Como falar sobre textos jurdicos que voc nunca leu

Jos Vicente Santos de Mendonça (RJ)

O Tamanho do SUS - entre Tntalo e Galeano

Silvio Guidi (SP)

A importncia dos lembretes morais nas contrataçes pblicas

Andr Castro Carvalho (SP)

A PEC 241 (teto de gastos) ou como degradar a educaço em poltica de governo

Maria Paula Dallari Bucci (SP)

Regime jurdico-administrativo, interesses pblicos e direitos fundamentais

Vladimir da Rocha França (RN)

Fundos Patrimoniais

Eduardo Szazi (PR)

Da base de clculo do ITBI nas hipteses de arremataço em hasta pblica

Joo Paulo Fanucchi de Almeida Melo (MG)

Qual  o critrio para a incidncia do direito administrativo?

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Pode o STF controlar o julgamento fatiado do impeachment?

Georges Humbert (BA)

O Reequilbrio Econmico-financeiro para as Empresas Estatais e Sociedades de Economia Mista

Ronaldo Coelho Lamaro (RJ)

A posiço do Conselho Nacional do Ministrio Pblico sobre a contrataço de advogado por inexigibilidade de licitaço

Anglica Petian (SP)

O Direito Econômico e o papel regulatório das empresas estatais

Egon Bockmann Moreira (PR)

Ato de Ratificação de Dispensas e Inexigibilidades de Licitação: sentido e alcance de responsabilidade da autoridade superior

André Luis Vieira (DF)

Os créditos suplementares (2011-2016) e as relações Executivo-Legislativo

Rodrigo Kanayama (PR)

Discutindo a MP 727 (Programa de Parceiras de Investimento): crítica ao fim do convite qualificado

Fernando Vernalha Guimarães (PR)

Interesse público, um conhecido conceito "não indeterminado"

Phillip Gil França (PR)

A Resolução CFC nº 1.445/13 sobre prevenção à lavagem de dinheiro e o dever de sigilo profissional

Alberto Higa (SP)

Pardais eleitorais, controle social e a contribuição dos particulares para o exercício do poder de polícia

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Suspensão do direito de licitar e contratar na Lei das Empresas Estatais: afastamento ou cessação da medida restritiva por meio do autossaneamento (self-cleaning).

Cesar A. Guimarães Pereira (PR)

Admissibilidade de "Provas Ilícitas Obtidas de Boa-fé": um novo teste ao "jeitinho" no direito brasileiro

Ana Paula Oliveira Ávila (RS)

Supremo Tribunal Federal: um ser incontrolável nas suas decisões normativas?

Anderson Sant Ana Pedra (ES)

Crítica à Utilização das Licitações Públicas como Instrumento de Políticas Públicas

Joel de Menezes Niebuhr (SC)

Bens Reversíveis nas Concessões

Sérgio Guerra (RJ)

O Sentido Constitucional de Carreira no Serviço Público

Paulo Modesto (BA)

O Direito Administrativo das fraudes inocentes, ou sobre como Walter Benjamin interpreta o Angelus Novus de Klee

Fernando Menegat (PR)

Reflexões sobre o Parecer Jurídico na Lei Federal nº 9.784/1999

Vladimir da Rocha França (RN)

Três planos da norma jurídica

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Desafios para a regulação do Netflix: os novos quadrantes da assimetria regulatória

Rafael Vêras (RJ)

A Inexistência do ICMS na Extração de Petróleo

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

Declaração de Constitucionalidade da Lei da Anistia pelo STF: manter ou reverter, eis a questão

Ana Paula Oliveira Ávila (RS)

A PEC dos Tribunais de Contas e a proposta de unificação de regras processuais

Angélica Petian (SP)

A efetividade do Compliance e do Programa de Integridade nas empresas: o retorno da ética para uma nova realidade nacional

Rodrigo Pironti (PR)

Mandato do Prefeito Municipal e limites às despesas públicas

Rodrigo Kanayama (PR)

Parlamentarismo e Limites à Reforma Constitucional

Valmir Pontes Filho (CE)

As licitações na Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais): mais do mesmo?

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Legalidade das Doações a Projetos Específicos Aprovados pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente

Eduardo Szazi (PR)

A negociação processual e sua incidência nos processos administrativos

Egon Bockmann Moreira (PR)

"Too big to block"? Whatsapp e estratégias regulatórias

Leonardo Coelho Ribeiro (RJ)

As autoridades centrais brasileiras em matéria penal

Vladimir Aras (DF)

É viável o semipresidencialismo no Brasil?

Maria Paula Dallari Bucci (SP)

STF, Interpretação Conforme a Constituição e Reserva de Plenário

Gabriel Dias Marques da Cruz (BA)

O Estatuto jurídico das empresas estatais (Lei 13.303/2016) sob a ótica da Constituição da República de 1988

Maria Tereza Fonseca Dias (MG)

Subscrição de atos administrativos superiores ou finais, ordenação de despesa e a subjetividade no controle de contas públicas

Georges Humbert (BA)

A polêmica do UBER: uma resumida análise jurídica e econômica da atividade

Rodrigo Pironti (PR)

Em Defesa da Legalidade Administrativa

Vladimir da Rocha França (RN)

Reflexões sobre os Limites de Gastos nas Eleições do ano de 2016

Marcos Sampaio (BA)

Considerar as consequências das decisões resolve? Uma análise crítica do PL 349/15

Fernando Leal (RJ)

Inaplicabilidade da Lei 13.019/13.204 a Organizações Sociais Qualificadas nos Estados, Distrito Federal e Municípios

Paulo Modesto (BA)

Teoria dos Princípios Formais

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Impeachment à Brasileira e o Complexo de Vira-latas

Ana Paula Oliveira Ávila (RS)

Extinção e bloqueio de concessão minerária em caso de conflito de interesses: a situação atual e a alteração proposta no novo Código Minerário

Maria Tereza Fonseca Dias (MG)

As propostas legislativas apresentadas visando o fechamento de supermercados e hipermercados aos domingos violaria algum direito constitucional?

João Paulo Fanucchi de Almeida Melo (MG)

O Poder de Polícia Ambiental e a Competência para Instituir Taxas

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

Competência federal em crimes extraterritoriais

Vladimir Aras (DF)

Há solução ao imbróglio dos precatórios?

Rodrigo Kanayama (PR)

Dos títulos de utilidade pública ou de como ser feliz gastando menos

Rafael Arruda Oliveira (GO)

Aspectos Destacados do Novo Regime de Licitações e Contratações das Estatais

Joel de Menezes Niebuhr (SC)

O que UBER, AIRBNB e outros negócios da economia compartilhada ensinam ao direito administrativo

Leonardo Coelho Ribeiro (RJ)

Por que e para quem um Estado?

Phillip Gil França (PR)

Gestão de Contratos Administrativos

André Luis Vieira (DF)

Jus cogens e proteção internacional dos direitos humanos

Emerson Garcia (RJ)

O Reconhecimento da Constitucionalidade das Parcerias no Setor de Saúde pelo Supremo Tribunal Federal: a ADI 1923/DF e o RE 588.481/RS

Fernando Borges Mânica (PR)

O Compliance e as Contratações Públicas - A Nova Moralidade Pública da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13) - Solução ou Farsa?

Leandro Velloso (RJ)

Sobre a Convalidação de Ato Administrativo por Meio de Lei

Vladimir da Rocha França (RN)

Arbitragem Regulatória

Sérgio Guerra (RJ)

Credenciamento e Contratos da Administração: uma alternativa virtuosa

Bernardo Strobel Guimarães (PR)

O novo capítulo da responsabilidade civil dos notários e registradores públicos: a Lei 13.286/2016 e a necessidade do fim da novela

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Traços objetivos e subjetivos da boa Administração Pública

Phillip Gil França (PR)

Agências reguladoras independentes: a necessidade de seu reforço institucional por meio de uma lei-quadro

Egon Bockmann Moreira (PR)

O Fim do Direito Constitucional Brasileiro (ou, parafraseando Sundfeld, direito constitucional para quem tem muita fé)

Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas (RJ)

Oposição à afirmativa de que a lei n. 13.019/14 seria o "marco regulatório das organizações da sociedade civil"

Josenir Teixeira (SP)

Jurista, de que lado você está?

Ricardo Marcondes Martins (SP)

O Supremo Tribunal Federal e a Prescrição da Pretensão de Reparação de Dano Decorrente de Improbidade Administrativa

Joel de Menezes Niebuhr (SC)

Empresas Estatais Independentes? Reflexões a partir do caso da Empresa Brasileira de Comunicação - EBC

Bernardo Strobel Guimarães (PR)

Concursos públicos e nomeações em períodos eleitorais

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Programa de Parcerias de Investimentos - PPI: vamos com calma, porque temos pressa

Leonardo Coelho Ribeiro (RJ)

O livro jurídico morre no final

José Vicente Santos de Mendonça (RJ)

Orçamento público: urge a necessidade de reformas

Rodrigo Kanayama (PR)

Inconstitucionalidade das infrações ambientais no Brasil

Georges Humbert (BA)

Temer pode e deve blindar as agências reguladoras

Carlos Ari Sundfeld (SP)

Mecanismos de Participação Social no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Avanços e Retrocessos

Natasha Schmitt Caccia Salinas (SP)

Por mais realismo no controle da administração pública

Eduardo Ferreira Jordão (BA)

Inovação Tecnológica e Contratos de Interesse da Defesa Nacional

André Luis Vieira (DF)

"Pílula do Câncer": entre a urgência, a esperança e a ciência

Juliano Heinen (RS)

Pacto Federativo: hora de focar em articulação

Tarcila Reis (RJ)

O Uso da Dialética Erística na Argumentação Jurídica: o que se faz e não se deveria fazer

Emerson Garcia (RJ)

O Golpe no Estado Social

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

Infraestrutura em Tempos de Crise: comentários sobre a MP 727, de 12/05/2016

Fernando Menegat (PR)

Sistema Fiscal numa Era de Desigualdades Sociais Extremas

Ana Carolina Costa Leitão (Portugal)

Convalidação de termos aditivos extemporâneos e delegação de competências:
reafirmação da jurisprudência do TCU

Maria Tereza Fonseca Dias (MG)

Limites à Reforma do Sistema de Governo no Direito Brasileiro

Vladimir da Rocha França (RN)

A Contratação Urbanística na Europa

Jorge Alves Correia (Portugal)

Desafios do Governo Temer para Recuperar a Regulação e as Parcerias: as respostas da
MP 727

Carlos Ari Sundfeld (SP)

Contributo para a Angelização da Discricionariedade

Ricardo Marcondes Martins (SP)

O Método Gramatical como Limite à Utilização Ideológica dos Demais Métodos Interpretativos

Marcelo Harger (SC)

Diante de um novo governo: o que esperar das concessões?

Rafael Vêras (RJ)

Crescimento econômico, discricionariedade e o princípio da deferência

Egon Bockmann Moreira (PR)

Meio ambiente ecologicamente equilibrado ameaçado? PEC 65/2012 e PLS 654/2015

Georges Humbert (BA)

Contratações Públicas Sustentáveis: panorama da gestão na realidade brasileira

André Luis Vieira (DF)

Governança regulatória e o desenho institucional das agências reguladoras brasileiras

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Modulação dos Efeitos da Inconstitucionalidade das Leis em Benefício do Estado: o começo do fim

Ana Paula Oliveira Ávila (RS)

Caminhos Possíveis para Novas Formas de Financiamento e Sustentabilidade da Sociedade Civil Organizada no Brasil

Eduardo Szazi (PR)

Inovações Tecnológicas, Regulação e o Direito Administrativo

Sérgio Guerra (RJ)

A Fragilidade Estrutural dos Controles Internos e a Mitigação da Responsabilidade Solidária dos Controladores

Rodrigo Pironti (PR)

A dúvida é a certeza dos loucos! Tribunal do Júri

César Faria (BA)

O Impeachment é Golpe?

Sílvio Luís Ferreira da Rocha (SP)

Acredite no Direito - para o Direito acreditar em você. Brevíssimas reflexões sobre desenvolvimento do Estado

Phillip Gil França (PR)

O Déficit Regulatório do PMI-Propostas para o Aperfeiçoamento do Modelo

Fernando Vernalha Guimarães (PR)

Da Farsa do Impeachment ao Golpe Parlamentar

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

Compensações Tecnológicas e o Mercado Internacional de Tecnologia: sentido e alcance

André Luis Vieira (DF)

A motivação das decisões dos Tribunais de Contas à luz do Novo Código de Processo Civil

Angélica Petian (SP)

Breves considerações sobre a declaração de inconstitucionalidade e os efeitos modulatórios da sentença

Daniela Libório (SP)

Contrato Social e Impeachment

Jorge Alves Correia (Portugal)

A mediação na Administração Pública e os novos caminhos para a solução de problemas e controvérsias no setor público

Maria Tereza Fonseca Dias (MG)

A escolha dos árbitros e das Câmaras Arbitrais: licitar ou não?

Flávio Amaral Garcia (RJ)

"Na dúvida, dorme tranquilo quem indefere", e o Direito Administrativo como caixa de ferramentas

Leonardo Coelho Ribeiro (RJ)

A Advocacia Pública, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Contas perante a cláusula da separação de poderes

Anderson Sant Ana Pedra (ES)

Licitações na União Europeia (III): instrumentos de contratação agregada e de contratação eletrônica

Thiago Marrara (SP)

A "pílula do Câncer" e a regulação

Rafael Véras (RJ)

O Chamamento Público e os Ajustes Diretos Firmados com Organizações de Sociedade Civil: A Interpretação Sistemática da Lei nº 13.019/14.

Rita Tourinho (BA)

O Impeachment como Ato Administrativo

André Luiz Freire (SP)

Vinculação e Discricionariedade no Acordo de Leniência

Maurício Zockun (SP)

Desvio de Poder no Provimento Discricionário de Cargos Públicos

Paulo Modesto (BA)

Liberdade Religiosa e Administração Pública no Direito Brasileiro

Vladimir da Rocha França (RN)

Licitações, questões de ordem pública e preclusão

Egon Bockmann Moreira (PR)

A Transferência de Recursos em Ajustes de Parceria com o Terceiro Setor e a Adoção da Classificação de Risco (rating) pelo Poder Público

Rafael Arruda Oliveira (GO)

Governança Corporativa e Combate à Corrupção

Marcos Sampaio (BA)

A AGU e seu Papel

Valmir Pontes Filho (CE)

Poder Regulamentar do TCU e o Acordo de Leniência da Lei Anticorrupção

André Rosilho (SP)

A instituição da progressividade do Imposto de Renda nas hipóteses de ganho de capital por meio da Lei n. 13.259/16

João Paulo Fanucchi de Almeida Melo (MG)

Prestação de Contas e Avaliação da Administração Pública pelos Resultados

Jorge Alves Correia (Portugal)

Cadastro Nacional de Decisões de Inconstitucionalidade: utilidade e viabilidade no modelo de controle brasileiro

Gabriel Dias Marques da Cruz (BA)

Novos paradigmas jurídicos para o Século 21: estratégia, pragmatismo e empiria. Ou: a sobrevivência dos mais aptos.

Cristiano Carvalho (RS)

As novas tecnologias e o Direito Administrativo Global

Rafael Vêras (RJ)

Legislação Administrativa: o desserviço decorrente do uso inadequado das medidas provisórias

Leandro Bortoleto (SP)

Por um Uso Abrangente da Análise de Impacto Regulatório no Brasil

Natasha Schmitt Caccia Salinas (SP)

O contrato built to suit na Administração Pública

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Tópicos para uma Reconstrução da Teoria dos Direitos Fundamentais no Brasil

Ricardo Maurício Freire Soares (BA)

A Hiperintegração do Equilíbrio Orçamentário e o Golpe Parlamentar do Impeachment

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

Quadro de Referência de uma Política Pública: primeiras linhas de uma visão jurídico-institucional

Maria Paula Dallari Bucci (SP)

O Dispute Board e os Contratos de Concessão

Flávio Amaral Garcia (RJ)

Análise Jurídica da Nomeação de Lula
Ricardo Marcondes Martins (SP)

Compensações Tecnológicas e Empreendedorismo de Estado
André Luis Vieira (DF)

A Renovação do Prazo da Concessão em Tempos de Crise
Bernardo Strobel Guimarães (PR)

O Olhar do STF para o Caso do Ministro Lula
Carlos Ari Sundfeld (SP)

O Controle Público e o Fetiche da Culpa
Paulo Modesto (BA)

A Prova Ilícita e a Invalidação do Ato Administrativo
Vladimir da Rocha França (RN)

Agentes Públicos de Linha de Frente: a ponta criadora do Direito Administrativo
Juliana Palma (SP)

Considerações acerca do Desvio de Finalidade
Sílvio Luís Ferreira da Rocha (SP)

Boas Intenções e Ideias Malditas
Emerson Gabardo (PR)

A peneira, o sol e o Estado Democrático de Direito
Flávio Henrique Unes Pereira (MG)

Parlamentarismo de Araque
Valmir Pontes Filho (CE)

Autorizações Condicionadas e o Princípio da Livre Concorrência no Carnaval da Bahia
Rita Tourinho (BA)

Repercussão Geral 666 atinge a prescrição da reparação do dano ambiental?
Georges Humbert (BA)

As Massas na Contemporaneidade: complexidade das manifestações e o direito público
Irene Patrícia Nohara (SP)

Reflexões sobre o Controle Judicial do Gasto Público no Brasil
Ana Paula Oliveira Ávila (RS)

O impacto do CPC/2015 nos processos administrativos: uma nova racionalidade
Egon Bockmann Moreira (PR)

O rating do inadimplemento contratual das Administrações (por um sistema de cadastramento das Administrações inadimplentes)
Fernando Vernalha Guimarães (PR)

Os 15 Anos do Estatuto da Cidade
Daniela Libório (SP)

Paradoxo da Interpretação Literal
Ricardo Marcondes Martins (SP)

Décimo terceiro subsídio de agentes políticos eletivos
Wallace Paiva Martins Junior (SP)

Afastamento versus Acumulação de Funções de Membros do Ministério Público: um debate que não quer cessar
Paulo Modesto (BA)

Terceirização ou privatização da saúde? Nenhum dos dois: parceria
Josenir Teixeira (SP)

Princípio da publicidade e efetivação de servidores públicos admitidos sem concurso público no poder legislativo
Vladimir da Rocha França (RN)

O que fazer diante do Inadimplemento da Administração Pública?
Joel de Menezes Niebuhr (SC)

Licitações na União Europeia (II): princípios e modalidades licitatórias
Thiago Marrara (SP)

Da Administração da escassez às necessárias reformas: algumas notas

Rafael Arruda Oliveira (GO)

O fetiche do jurista e por que ele deve acabar

José Vicente Santos de Mendonça (RJ)

A expansão do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) e o futuro das licitações e contratações públicas

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

As falhas da regulação Brasileira

Rafael Vêras (RJ)

O novo CPC está chegando. O que o direito administrativo tem a ver com isso?

Leandro Bortoleto (SP)

Marcelo Rebelo de Sousa, retrato de um Constitucionalista eleito Presidente da República de Portugal

Jorge Alves Correia (Portugal)

A Democracia Brasileira: breves reflexões

Marcio Cammarosano (SP)

Sepultamento da presunção de inocência pelo STF (e os funerais do Estado Democrático de Direito)

Daniel Wunder Hachem (PR)

Democracia à brasileira

Adilson Abreu Dallari (SP)

O supremo privilégio de errar por último

César Faria (BA)

UBER x TAXI: a solução pela via da regulação

Flávio Amaral Garcia (RJ)

A volta da CPMF: o emplasto Brás Cubas contra o mal-estar da desigualdade

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

A mudança de entendimento do STF sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário

Emerson Gabardo (PR)

Fiscalização de Associações pelo Ministério Público: ab-rogação do Decreto-Lei 41/66

Eduardo Szazi (PR)

"Pé na porta" e desrespeito aos limites constitucionais: posicionamento contrário ao "vale tudo" na interpretação jurídica

Irene Patrícia Nohara (SP)

Construtivismo Ético

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Votações Secretas: um tema mais complexo do que parece

Ana Paula Oliveira Ávila (RS)

E se a lei e o contrato forem omissos sobre os critérios e as metodologias econômicas e financeiras aplicáveis ao contrato, como fazer para reequilibrá-lo?

Maurício Portugal Ribeiro (SP)

Em tempos de mosquito, podemos aprender com a "revolta da vacina"

Flávio Henrique Unes Pereira (MG)

Licitações na União Europeia (I): panorama das reformas e aplicabilidade do direito comunitário

Thiago Marrara (SP)

Licenciamento "a jato": o caminho mais curto para desastres ambientais

Egon Bockmann Moreira (PR)

Breve Análise Acerca da Medida Provisória n. 703, de 18 de dezembro de 2015

Marcelo Harger (SC)

O Direito Administrativo do Medo: a crise da ineficiência pelo controle

Fernando Vernalha Guimarães (PR)

A Administração Pública, o RDC - Regime Diferenciado de Contratação e os contratos de built-to-suit. Novas oportunidades para investidores

Marcos Sampaio (BA)

Acordo de leniência e ou de indulgência?

Wallace Paiva Martins Junior (SP)

Função social x usucapião de imóvel público: uma questão de direito ou de hermenêutica?

Georges Humbert (BA)

Acordos de leniência e a MP 703: medida necessária ou "incentivo" à corrupção empresarial?

Maria Tereza Fonseca Dias (MG)

O que muda na desapropriação com a MP 700/2015?

Bernardo Strobel Guimarães (PR)

Região Metropolitana, Estado e Autonomia Municipal: a governança interfederativa em questão

Paulo Modesto (BA)

Desapropriação, juros compensatórios e a MP 700/2015: diálogo institucional e os precedentes judiciais

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Validade e eficácia da autodeclaração de negro para fins de concurso público federal

Vladimir da Rocha França (RN)

Por uma democracia semidireta: o recall e o impeachment

Sérgio Ferraz (RJ)

Organizações Sociais do Setor de Saúde: sugestões para o aperfeiçoamento do modelo de contratação atualmente utilizado

Marcos Augusto Perez (SP)

Por que tenho fé no direito administrativo?

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Autonomia e Perda de Mandato nas Agências Reguladoras

Sérgio Guerra (RJ)

O Pleno Exercício dos Direitos Políticos, O Sigilo do Voto e a Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): breves considerações

Jaime Barreiros Neto (BA)

Impeachment, abertura de créditos suplementares por decreto e alteração da meta primária

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

A nova Administração Pública e o procedimento administrativo de terceira geração

Eurico Bitencourt Neto (MG)

Justiçeiros Carismáticos de Plantão no Poder Legislativo

Emerson Gabardo (PR)

Atribuição ao contratado da Administração Pública de todos os riscos não tratados no contrato é nula perante a Lei 8.666/93

Maurício Portugal Ribeiro (SP)

Você é ímprobo!

Flávio Henrique Unes Pereira (MG)

Governo e corporações de ofício pós-modernas: proporcionalidade na regulamentação para o não retrocesso tecnológico

Irene Patrícia Nohara (SP)

O critério da seletividade no ICMS: faculdade ou dever?

João Paulo Fanucchi de Almeida Melo (MG)

Arbitragem e PPPs

Egon Bockmann Moreira (PR)

Alimentos transgênicos: aspectos jurídicos

Sérgio Ferraz (RJ)

Corrupção em licitações: chegou a hora de aderir ao tratado da OMC sobre contratações públicas?

Thiago Marrara (SP)

Crise Econômica e seus reflexos sobre o Direito Administrativo, as Licitações e os Contratos Administrativos

Joel de Menezes Niebuhr (SC)

O Mito do Estado Liberal Brasileiro
Vladimir da Rocha França (RN)

Direito de Reunião: limites
Marcio Cammarosano (SP)

A nova regra de aposentadoria compulsória por idade
Wallace Paiva Martins Junior (SP)

Levando o processo administrativo a sério: como a administração deve contribuir para racionalizar o acesso à justiça
Bernardo Strobel Guimarães (PR)

Discriminação de Gênero e Políticas Públicas
Weida Zancaner (SP)

Pedaladas Contratuais
Maurício Portugal Ribeiro (SP)

O Juiz e o Processo Penal em tempos de Lava-Jato: um breve ensaio do que já está por aí
Bruno Espiñeira Lemos (DF)

Por que neoconstitucionalismo?
Ricardo Marcondes Martins (SP)

Acordos de leniência, assimetria normativa e insegurança jurídica
Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Informação e combate à corrupção: notas sobre um eficaz controle do Estado
Phillip Gil França (PR)

Desastre de Mariana: reflexos e reflexões ambientais
Georges Humbert (BA)

Agenda Brasil de Desburocratização: uma medida paliativa para a "esquizofrenia" estatal
Rodrigo Pironti (PR)

Neotributação ou Justiça Distributiva?
Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

Voto Impresso nas Eleições: avanço ou retrocesso?

Jaime Barreiros Neto (BA)

A tragédia de Mariana e a nova Administração Pública

Eurico Bitencourt Neto (MG)

Do fomento às Organizações Sociais ao fomento do consumo livre e direto de serviços sociais: avanço ou retrocesso?

Paulo Modesto (BA)

Pode-se fazer mágica por decreto e "transformar" rompimento de barragens em desastre natural?

Daniel Wunder Hachem (PR)

Contradições da cidade real e transformações pela "colcha de retalhos" do Estatuto da Cidade

Irene Patrícia Nohara (SP)

Infraestrutura, intervencionismo e desenvolvimento econômico: o caso brasileiro

Rafael Arruda Oliveira (GO)

As novas mudanças na Lei n. 13.019/14 (PLV 21/15) e o futuro das parcerias com o terceiro setor

Fernando Borges Mânica (PR)

A tragédia em Mariana: Drummond avisou

Flávio Henrique Unes Pereira (MG)

Desburocratizando a licitação

Fernando Vernalha Guimarães (PR)

Uma rápida comparação entre a Lei 12.846/13 e norte-americano foreign corrupt practices act (FCPA)

Cristiana Fortini (MG)

Mudança nas licitações

Joel de Menezes Niebuhr (SC)

Do ônibus à mobilidade urbana

Daniela Libório (SP)

Chegou a Hora: uma necessária mudança na execução de obras públicas no Brasil
Flávio Amaral Garcia (RJ)

Há base, sim, para o Impeachment
Sérgio Ferraz (RJ)

Licitações inclusivas: os impactos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) nas contratações públicas
Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

Atualidades sobre o Poder de Polícia da Guarda Municipal
Sérgio Guerra (RJ)

Contratação por inexigibilidade e o dilema da definição do preço
Egon Bockmann Moreira (PR)

Os serviços, a internet e o direito. Novas tecnologias, velhos problemas!
Thiago Marrara (SP)

Presidente da República: ilícitos e respectivas sanções
Adilson Abreu Dallari (SP)

APRESENTAÇÃO

Revista Colunistas de Direito do Estado é uma publicação seriada e diária, que pretende ser continuada indefinidamente, voltada a publicar textos breves, de natureza técnico-

científica, de renomados professores de direito público.

CORPO EDITORIAL

Coordenador Geral:

Professor Paulo Modesto (BA)

Coordenadores Adjuntos:

Professores Fernando Vernalha Guimarães (PR)

Ricardo Marcondes Martins (SP)

Egon Bockmann Moreira (PR)

Ricardo Lodi Ribeiro (RJ)

Rafael Carvalho Rezende Oliveira (RJ)

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

Os textos destinados a Colunistas devem ser inéditos e redigidos em linguagem objetiva, sem notas de rodapé ou notas de fim de página, de autoria exclusiva do(a) professor(a) responsável. As referências devem ser incluídas no próprio corpo do artigo. Os textos devem ser enviados em formato word e serão publicados na página inicial da revista, onde ficam reunidos os trabalhos divulgados do ano, e em página individualizada permanente, exclusiva de cada trabalho divulgado. Há também divulgação nas redes sociais. Não serão aceitos textos com menos de duas e mais de vinte laudas impressas.

Somente serão aceitos trabalhos de professores universitários ou investigadores qualificados.

Há também divulgação nas redes sociais. Não serão aceitos textos com menos de duas e mais de vinte laudas impressas.

Os textos devem ser enviados em formato word e acompanhados de proposta de resumo com até 590 caracteres (sem espaço) ou 690 caracteres (com espaços).

ENDEREÇO PARA CONTATO

Utilize os e-mails de contato do site Direito do Estado

(colunistas@direitodoestado.com.br), colocando em assunto "artigo de colaboração para Colunistas". O envio importa em autorização para publicação no site Direito do Estado e nas redes sociais do texto enviado, à título gratuito.

PUBLICIDADE